

Skin Biomechanics: From Anatomical Determinants to the Application of Tissue Expanders and Tissue Engineering – Study Guide for Students (2018)

Author: Jacek Lorkowski

Abstract

This script constitutes a comprehensive compendium of knowledge in the field of anatomy, physiology, and biomechanics of human skin, which serve as the foundation for understanding modern methods of body surface reconstruction. The first part details the heterogeneous structure of the skin (epidermis, dermis, subcutis) and its appendages. Next, the anisotropic and viscoelastic properties of skin tissue are presented, with particular emphasis on the influence of collagen, elastin, and hydration on its mechanics. The main part of the study focuses on the use of tissue expanders—devices that utilize the phenomena of stress relaxation and mechanotransduction to generate new tissue. The elaboration concludes with a review of alternative methods for treating defects using tissue engineering and skin substitutes (e.g., Integra, Alloderm).

Keywords

skin, biomechanics, viscoelasticity, Langer's lines, tissue expanders, mechanotransduction, stress relaxation, tissue engineering.

1. Introduction: Anatomy and Functions of the Integumentary System

The skin is the largest organ of the human body, accounting for about 6% of total body mass (approx. 3.5–4.5 kg without subcutaneous tissue), with a surface area of 1.5–2 m². Its thickness ranges from 0.1 mm (eyelids) to up to 7 mm (back). It performs several crucial functions: protective (against mechanical factors, UV, microorganisms), thermoregulatory, sensory (perception), secretory, and storage.

The skin has a heterogeneous (layered) structure and consists of three main components:

A. Epidermis

The outermost, avascular layer with an average thickness of approx. 100 µm (up to 2 mm on the soles). It consists mainly of keratinocytes, which undergo the process of keratinization (lasting approx. 30 days). It is divided into layers (from deepest):

- **Basal (stratum basale):** composed of dividing stem cells. It also contains *melanocytes* (responsible for synthesizing melanin, which protects against UV), *Merkel cells* (tactile mechanoreceptors), and *Langerhans cells* (immune system).

- **Spinous (stratum spinosum):** the thickest layer, where cells are connected by desmosomes. (Together with the basal layer, they form the so-called Malpighian layer – the living zone of the epidermis).
- **Granular (stratum granulosum):** cells filled with keratohyalin granules, participating in the formation of keratin.
- **Clear (stratum lucidum):** present only in highly keratinized epidermis (palms, soles). Composed of eleidin, it strongly refracts light.
- **Horny (stratum corneum):** the outer protective barrier composed of dead cells (corneocytes) arranged in the form of keratinized lamellae.

B. Dermis

Separated from the epidermis by the basement membrane. This layer determines the mechanical resistance of the integument, composed of collagen, elastic (elastin), and reticular fibers. It is divided into:

- **Papillary layer:** loose tissue protruding into the epidermis in the form of papillae (highly vascularized and innervated). It contains numerous receptors (e.g., Meissner's and Ruffini corpuscles).
- **Reticular layer:** the deepest, dense layer. Fiber bundles are arranged to form rhomboidal spaces. It contains skin appendages: hair follicles and glands (sebaceous, eccrine, and apocrine sweat glands).

C. Subcutaneous tissue (Subcutis / Hypodermis)

Composed of connective tissue compartments filled with adipocytes (fat cells). It functions as a thermal insulator, mechanical shock absorber, and energy reservoir.

2. Biomechanics and Mechanical Properties of the Skin

From an engineering perspective, the skin is an anisotropic, heterogeneous, and viscoelastic material. Its mechanical properties are primarily defined by two proteins:

- **Collagen:** (approx. 77% of dry mass) forms irregular, wavy/crimped networks. It is responsible for stiffness and high tensile strength (Young's Modulus approx. 0.1 – 1 GPa). Rupture of collagen fibers occurs at just 5-6% elongation.
- **Elastin:** (approx. 4% of dry mass) forms three-dimensional networks that can be stretched up to 2.5 times their original length. It is responsible for the elasticity of the integument and the tissue's return to its original state.

The skin stretching process (static tensile test) is divided into 3 phases:

1. **Phase I (isotropic/rubbery):** Primarily elastin fibers are active. Deformations are large at low stresses. The skin behaves softly, and the graph is almost linear.
2. **Phase II (fiber alignment):** Crimped collagen fibers begin to straighten and align along the vector of the applied force. The graph loses its linear character, and stiffness increases.
3. **Phase III (stiffening and rupture):** Collagen fibers are fully straightened. The tissue becomes very stiff and bears high loads. Exceeding the ultimate tensile strength results in material rupture.

Viscoelasticity and Langer's lines:

The skin exhibits behaviors of both elastic solids and fluids (viscosity). Skin anisotropy manifests in the existence of **Langer's lines** (lines of natural skin tension/cleavage lines). They indicate the directions along which collagen fibers are most densely aligned. Surgical incisions and stretching are planned parallel to these lines for optimal healing.

It is worth noting that the mechanics of the stratum corneum itself strongly depend on humidity – at low humidity, it resembles stiff nylon, while at high humidity (approx. 100%), it behaves like soft rubber, significantly increasing maximum elongation before rupture.

3. Tissue Expanders – Design and Application

Biomechanical knowledge is utilized in plastic and reconstructive surgery through the application of tissue expanders. These are subcutaneously implanted silicone balloons with an integrated or remote (via a tube) valve/port.

Principle of operation: For 2-3 weeks post-implantation, the device remains empty to allow the wound to heal. Subsequently, through injections of saline into the port, the balloon is gradually expanded (often over several months). This stretches the overlying tissues, providing autogenous material for grafts (e.g., in breast reconstruction post-mastectomy, removal of extensive scars or nevi).

4. Biomechanical Phenomena Conditioning the Operation of Expanders

The operation of expanders relies on complex physical and biological tissue responses:

- **Stress and strain generation:** Stretching generates a tensile/compressive force on the tissues. Exceeding the elastic limit causes permanent (plastic) deformation of the skin.
- **Stress relaxation:** Under the influence of a constant, prolonged deformation (filled balloon), the internal tension within the tissue gradually decreases. This is accompanied by a change in parameters (described, among others, by Poisson's ratio) – the tissue becomes thinner, but its surface area increases.
- **Mechanotransduction:** This is the most important biological effect of an expander. The mechanical stimulus (stretching) is converted by cells into a biochemical signal. Short-term stresses only cause skin thinning; however, long-term forces activate mitotic pathways. Synthesis of new collagen and cell proliferation occur – **physically new tissue** is formed.
- In computer modeling (finite element method), tissue growth is modeled using the decomposition of the deformation gradient: $\mathbf{F} = \mathbf{F}^e * \mathbf{F}^g$, where \mathbf{F} is the total deformation tensor, \mathbf{F}^e is the elastic (reversible) deformation tensor, and \mathbf{F}^g is the growth tensor (permanent biological increase of tissue resulting from mechanotransduction).

5. Alternatives: Tissue Engineering

In cases where the use of expanders is impossible (e.g., burns covering over 70% of the body surface area), medicine utilizes the achievements of tissue engineering. It allows for the creation of skin substitutes:

- **Integra (DRT):** An artificial extracellular matrix. The first layer is a spongy bovine collagen with chondroitin sulfate (GAG), which acts as a scaffold for the patient's own fibroblasts and blood vessels. The second layer is a protective silicone, which is removed over time and replaced with a thin split-thickness autograft of the patient's epidermis.
- **Alloderm:** An acellular, non-living human skin matrix harvested from cadavers. Devoid of cells (no immunological rejection), it retains an intact basement membrane and porosity that facilitates regeneration. The application of these materials induces a specific regenerative response of the body (*in vivo*), supporting the reconstruction of even very extensive defects.

References

1. Bochenek A., Reicher M. (1989), *Human Anatomy, Vol. V* [Anatomia Człowieka tom V], Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warsaw.
2. Hendriks F.M. (2001), *Mechanical Behaviour of Human Skin in Vivo*, Koninklijke Philips Electronics N.V.
3. Holzapfel G.A. (2000), *Biomechanics of Soft Tissue*, Biomech Preprint Series, 7.
4. Milind S. Wagh, Varun Dixit (2013), *Tissue expansion: Concepts, techniques and unfavourable results*, Indian J Plast Surg.
5. Nowicka D. (2011), *Dermatology* [Dermatologia], Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław.
6. Włodarkiewicz A. (2009), *Dermatosurgery* [Dermatochirurgia], Cornetis, Wrocław.

Biomechanika skóry: od uwarunkowań anatomicznych po zastosowanie ekspanderów tkankowych i inżynierię tkankową – materiały dla studentów (2018)

Autor: Jacek Lorkowski

Streszczenie

Skrypt stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii oraz biomechaniki ludzkiej skóry, stanowiących fundament dla zrozumienia nowoczesnych metod rekonstrukcji powłok ciała. W pierwszej części szczegółowo omówiono heterogenną budowę skóry (naskórek, skóra właściwa, tkanka podskórna) oraz jej przydatki. Następnie zaprezentowano anizotropowe i lepko-sprężyste właściwości tkanki skórnej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kolagenu, elastyny i nawilżenia na jej mechanikę. Główna część opracowania skupia się na zastosowaniu ekspanderów skórnych – urządzeń wykorzystujących zjawisko relaksacji naprężeń oraz mechanotransdukcji do generowania nowej tkanki. Opracowanie zamyka przegląd alternatywnych metod leczenia ubytków z wykorzystaniem inżynierii tkankowej i substytutów skóry (np. Integra, Alloderm).

Słowa kluczowe

skóra, biomechanika, lepko-sprężystość, linie Langera, ekspandery skórne, mechanotransdukcja, relaksacja naprężeń, inżynieria tkankowa.

1. Wstęp: Anatomia i funkcje powłoki wspólnej

Skóra to największy organ ludzkiego ciała, stanowiący około 6% całkowitej masy ustroju (ok. 3,5–4,5 kg bez tkanki podskórnej), o powierzchni 1,5–2 m². Jej grubość waha się od 0,1 mm (powieki) do nawet 7 mm (plecy). Pełni szereg kluczowych funkcji: ochronną (przed czynnikami mechanicznymi, UV, drobnoustrojami), termoregulacyjną, percepcyjną (czucie), wydzielniczą i magazynującą.

Skóra ma budowę heterogenną (warstwową) i składa się z trzech głównych elementów:

A. Naskórek (Epidermis)

Najbardziej zewnętrzna, pozbawiona naczyń krwionośnych warstwa o grubości średnio ok. 100 µm (do 2 mm na podeszwach). Składa się głównie z keratynocytów, które ulegają procesowi rogowacenia (trwającemu ok. 30 dni). Dzieli się na warstwy (od najgłębszej):

- **Podstawna (rozrodcza):** zbudowana z dzielących się komórek macierzystych. Znajdują się tu również *melanocyty* (odpowiadające za syntezę melaniny chroniącej przed UV), *komórki Merkla* (mechanoreceptory dotyku) oraz *komórki Langerhansa* (układ immunologiczny).
- **Kolczysta:** najgrubsza warstwa, w której komórki połączone są desmosomami. (Wraz z warstwą podstawną tworzą tzw. warstwę Malpighiego – strefę żywą naskórka).
- **Ziarnista:** komórki wypełnione ziarnami keratohialiny, biorące udział w tworzeniu keratyny.

- **Jasna:** występuje tylko w naskórku zrogowaciałym (dłonie, podeszwy). Zbudowana z eleidyny, silnie załamuje światło.
- **Rogowa:** zewnętrzna bariera ochronna zbudowana z martwych komórek (korneocytów) ułożonych w formie zrogowaciałych blaszek.

B. Skóra właściwa (Dermis)

Oddzielona od naskórka błoną podstawną. Jest to warstwa decydująca o mechanicznej odporności powłok, zbudowana z włókien kolagenowych (klejnorodnych), sprężystych (elastynowych) i siateczkowych. Dzieli się na:

- **Warstwę brodawkowatą:** luźna tkanka wnikająca w naskórek w postaci brodawek (silnie unaczyniona i unerwiona). Zawiera liczne receptory (np. ciała Meissnera, Ruffiniego).
- **Warstwę siateczkowatą:** najgłębsza, zbita warstwa. Pęczki włókien układają się w niej tworząc romboidalne przestrzenie. Znajdują się w niej przydatki skóry: mieszki włosowe oraz gruczoły (łojowe, potowe ekrynowe i apokrynowe).

C. Tkanka podskórna (Subcutis)

Zbudowana z komór tkanki łącznej wypełnionych komórkami tłuszczowymi. Pełni funkcję izolatora termicznego, amortyzatora sił mechanicznych oraz magazynu energii.

2. Biomechanika i właściwości mechaniczne skóry

Z inżynierskiego punktu widzenia, skóra jest materiałem anizotropowym, niejednorodnym i lepko-sprężystym. Jej właściwości mechaniczne definiują głównie dwa białka:

- **Kolagen:** (ok. 77% suchej masy) tworzy nieregularne, faliście zwinięte sieci. Odpowiada za sztywność i dużą wytrzymałość na rozciąganie (Moduł Younga ok. 0,1 – 1 GPa). Rozerwanie włókien kolagenowych następuje już przy 5-6% wydłużenia.
- **Elastyna:** (ok. 4% suchej masy) tworzy trójwymiarowe sieci, które mogą być rozciągane do 2,5-krotności swojej długości. Odpowiada za elastyczność powłok i powrót tkanek do stanu pierwotnego.

Proces rozciągania skóry (próba statyczna) dzieli się na 3 etapy:

1. **Faza I (izotropowa/gumowa):** Działają głównie włókna elastyny. Odształcenia są duże przy małych naprężeniach. Skóra zachowuje się miękko, wykres jest niemal liniowy.
2. **Faza II (układania się włókien):** Poskręcane włókna kolagenowe zaczynają się prostować i układać zgodnie z wektorem działającej siły. Wykres traci charakter liniowy, rośnie sztywność.
3. **Faza III (usztynnienia i zrywania):** Włókna kolagenowe są w pełni wyprostowane. Tkanka staje się bardzo sztywna, przejmuje duże obciążenia. Przekroczenie granicy wytrzymałości kończy się zerwaniem materiału.

Lepko-sprężystość i linie Langer'a:

Skóra wykazuje zachowania zarówno ciał sprężystych, jak i cieczy (lepkość). Anizotropia skóry objawia się istnieniem **linii Langer'a** (linii naturalnego napięcia skóry). Wyznaczają one kierunki, wzdłuż których włókna kolagenowe układają się najgęściej. Cięcia chirurgiczne i rozciąganie

planuje się zgodnie z tymi liniami dla optymalnego gojenia.

Warto zaznaczyć, że mechanika samej warstwy rogowej naskórka zależy silnie od wilgotności – przy niskiej wilgotności przypomina sztywny nylon, a przy wysokiej (ok. 100%) zachowuje się jak miękka guma, znacznie zwiększając maksymalne wydłużenie przed rozerwaniem.

3. Ekspandery skórne – budowa i zastosowanie

Wiedzę biomechaniczną wykorzystuje się w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej przy zastosowaniu ekspanderów skórnych. Są to wszczepiane podskórnym silikonowe balony, posiadające zintegrowaną lub oddaloną (na rurce) zastawkę.

Zasada działania: Przez 2-3 tygodnie po implantacji urządzenie pozostaje puste dla wygojenia rany. Następnie, poprzez wstrzyknięcia soli fizjologicznej do zastawki, balon jest stopniowo powiększany (często przez kilka miesięcy). Rozciąga to tkanki nad nim leżące, dostarczając autogenego materiału do przeszczepów (np. przy rekonstrukcji piersi po mastektomii, usuwaniu rozległych blizn lub znamion).

4. Zjawiska biomechaniczne warunkujące działanie ekspanderów

Działanie ekspanderów opiera się na złożonych reakcjach fizycznych i biologicznych tkanek:

- **Powstawanie naprężenia i odkształcenia:** Rozciąganie generuje siłę nacisku na tkanki. Przekroczenie granicy elastyczności powoduje trwałe (plastyczne) odkształcenie skóry.
- **Relaksacja naprężeń:** Pod wpływem stałego, wydłużonego w czasie odkształcenia (napęczniony balon), napięcie wewnętrzne w tkance stopniowo maleje. Towarzyszy temu zmiana parametrów (opisana m.in. współczynnikiem Poissona) – tkanka staje się cieńsza, ale jej pole powierzchni wzrasta.
- **Mechanotransdukcja:** To najważniejszy biologiczny efekt działania ekspandera. Bodziec mechaniczny (rozciąganie) jest przekształcany przez komórki w sygnał biochemiczny. Krótkotrwałe naprężenia wywołują tylko ścieńczenie skóry, jednak długotrwałe siły aktywują szlaki mitotyczne. Dochodzi do syntezy nowego kolagenu i namnażania komórek – powstaje **fizycznie nowa tkanka**.
- W modelowaniu komputerowym (metoda elementów skończonych), wzrost tkanki modeluje się za pomocą dekompozycji gradientu deformacji: $\mathbf{F} = \mathbf{F}^e * \mathbf{F}^g$, gdzie \mathbf{F} to całkowity tensor deformacji, \mathbf{F}^e to tensor odkształceń elastycznych (odwracalnych), a \mathbf{F}^g to tensor wzrostu (trwały biologiczny przyrost tkanki w wyniku mechanotransdukcji).

5. Alternatywy: Inżynieria tkankowa

W przypadkach, gdzie zastosowanie ekspanderów jest niemożliwe (np. oparzenia ponad 70% powierzchni ciała), medycyna wykorzystuje osiągnięcia inżynierii tkankowej. Pozwala ona na stworzenie substytutów skóry:

- **Integra (DRT):** Sztuczna matryca pozakomórkowa. Pierwsza warstwa to gąbczasty bydlęcy kolagen z siarczanem chondroityny (GAG), który działa jako rusztowanie dla własnych fibroblastów i naczyń pacjenta. Druga warstwa to ochronny silikon, który z czasem zdejmuje się, zastępując go cienkim przeszczepem własnego naskórka pacjenta.

- **Alloderm:** Nieożywiona, bezkomórkowa macierz ludzkiej skóry pobrana ze zwłok. Pozbawiona komórek (brak odrzutu immunologicznego), zachowuje nienaruszoną warstwę podstawną i porowatość ułatwiającą regenerację. Zastosowanie tych materiałów indukuje specyficzną reakcję regeneracyjną organizmu (*in vivo*), wspomagając odbudowę nawet bardzo rozległych ubytków.

Piśmiennictwo

1. Bochenek A., Reicher M. (1989), *Anatomia Człowieka tom V*, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
2. Hendriks F.M. (2001), *Mechanical Behaviour of Human Skin in Vivo*, Koninklijke Philips Electronics N.V.
3. Holzapfel G.A. (2000), *Biomechanics of Soft Tissue*, Biomech Preprint Series, 7.
4. Milind S. Wagh, Varun Dixit (2013), *Tissue expansion: Concepts, techniques and unfavourable results*, Indian J Plast Surg.
5. Nowicka D. (2011), *Dermatologia*, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław.
6. Włodarkiewicz A. (2009), *Dermatochirurgia*, Cornetis, Wrocław.